

O'QUVCHILAR HAYOTIDA SHAXSLARARO MULOQOT VA MUNOSABATNING AHAMIYATI

Abdullayev Feruzbek Maksud o'g'li

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467091>

Annotatsiya: ushbu maqola O'quvchilar hayotida shaxslaro muloqot va munosabatlarining ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'z: muloqot psixologiyasi, o'quvchilar, o'qituvchilar, nutq madaniyati, shaxs axboroti.

Bugungi kunda nutq madaniyati kursi barcha o'quv maskanlarida va oliy o'quv yurtlarida o'rgatilishi quvonarlidir. Nutq madaniyati hozirgi davr tilshunoslik fanining dolzarb masalalaridan biridir. Chunki, til va nutq har ikkala soha inson nutqi bilan aloqadadir. Har ikkalasi ham kishilar nutqiy faoliyatining foydali ta'sirchan, o'tkir bo'lishi uchun kurashadi, insonning nutqiy madaniyati, uning nutqiy holatini o'stirishga xizmat qiladi. Nutq madaniyati ham, notiqlik ham nutqiy odam, nutqiygo'zallik, nutqiy mantiq qoidalaridan oziqlangan holda ishko'radi.

Muloqotda nutq muhim o'rin tutadi, ayniqsa, uning ravonligi, atamalarning o'z joyida va to'g'ri ishlatilishi va hokazolar. Nutq eshittirilib, yo ovoz chiqarmasdan aytilishi yoki kar-soqov kishilarda biron-bir mohiyatga ega bo'lgan imo-ishoralar bilan almashtirilishi mumkin. Muloqotda axborot beruvchi bilan axborot qabul qiluvchi o'rtasida o'zaro hamkorlik yuzaga keladi. Axborot shaxsning tashqi ko'rinishi, kiyimi, mimikasi, ovozi, tez gapirishi yoki salmoqlab gapirishiga bog'liq bo'ladi. Shaxs axborotni ikkinchi bir shaxsga nutq orqali berish bilan birga, jest, mimikalarni qo'shib beradi yoki u yozma usulda, ko'rgazmali shakldaham bo'lishi mumkin. Muloqot davomidagi emotsional holat muloqotga kirishayotgan shaxsning xatti-harakatiga ta'sir qiladi. Ko'p hollarda muloqotda majburiylik bo'ladi, ya'ni guvoh va gumon qilinuvchi muloqot qilishga majbur, buning ustiga, qonunga asosan, muloqot qilmasa, shaxs jazolanishi mumkin.

Muloqotdagi har bir fakt shaxs ongi orqali amalga oshadi, eng asosiysi, bu faktlar shaxslarda ba'zi bir narsalarni bo'rttirib ko'rsatishga olib kelishi mumkin. Ba'zan muloqotga kirishayotgan shaxs o'z maqsadini yashiradi, natijada ma'lum bir vaqtdan keyin uning bu maqsadi yuzaga chiqadi. Har bir muloqotda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining bir necha maqsadlari, ya'ni dalillarni yana bir marotaba aniqlash, o'zidagi bor dalillarni boyitish, shaxsning

yuqoridagi voqealarga aloqadorligi qay darajada ekanligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin.

Muloqot doimo inson xarakteri bilan bog'liq bo'ladi, masalan, shaxs janjalkash bo'lishi mumkin, bu janjal ziddiyatlarning natijasida yuzaga keladi yoki shaxsning ziddiyatni keltirib chiqaradigan holatlarini o'rganish kerak bo'ladi. Xulosa qilib shuni ta'kidlashimiz mumkinki, muloqot, avvalambor, o'quvchilar faoliyatida yetakchi o'rinni egallaydi.

Muloqot jarayonida quyidagi psixologik to'siqlar mavjud:

- 1) motivatsion to'siqlar;
- 2) aqliy (intellektual) to'siqlar;
- 3) emotsional to'siqlar;
- 4) tarbiyaviy jarayondagi to'siqlar.

Motivatsion to'siqlar shaxslarning muloqotga kirishishdan bosh tortishi, muomalani to'g'ri, aniq ko'rinishda olib borilishini xohlamasligi jarayonida namoyon bo'ladi. Aqliy to'siqlar shaxsning xodimga nisbatan bilim doirasining kengligi, mantiqiy fikrlashining chuqurligi va huquqiy savodxonligi mazmunan boy bo'lgan taqdirda yuzaga keladi. Emotsional to'siqlar muloqotga kirishuvchilarning psixologik va emotsional-irodaviy holatlaridan kelib chiqadi (agressivlik, qo'rquv, asabiylashish, xo'rlanish va boshqalar).

Nutq faoliyati — odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirish, avlodlarga berish (uzatish) yoki kommunikatsiya o'rnatish, o'z shaxsiy qarakatlarini rejalashtirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir.

Nutq axborot, xabar, ma'lumot va yangi bilim berish aqliy topshiriklarni echish faoliyatidan iboratdir. Agarda til aloqa vositasi (quroli) bo'lsa, nutq esa aynan o'sha jarayonning o'zidir.

Qadimgi ajdodlarimizning nutqi va nutq faoliyati hozirgi zamon kishilarida qanday funktsiyani bajarayotgan bo'lsa, o'sha davrda ham xuddi shunday vazifani ijro etgan. U davrlarda axborotlar, ma'lumotlar ko'lami tor bo'lganligi tufayli insonlar noverbal nutqdan ko'p davrlar muvaffaqiyatli foydalanib kelganlar.

Avlodlar tarbiyasi ma'lumotlar uzatish noverbal nutq orqali amalga oshirilgan, ijtimoiy va xususiy (shaxsiy) fikr uzatish hamda qabul qilish ana shu tariqa namoyon bo'lgan, tobora takomillashib borgan.

Biz nutq yordamida bir-birimizga ta'sir qilamiz. Nutq gapirayotgan kishining ongida va qalbida bo'lgan fikr va maqsadini ifoda qiladi.

Biz nutq yordamida bir- birimizga ta'sir qilamiz. Nutq gapirayotgan kishining ongida va qalbida bo'lgan fikr maqsadini ifoda qiladi. Biz nutq vositasi bilan bironi xursand qilamiz yoki unga tassalli berishimiz mumkin. Nutqning kuchi haqida har bir xalqda alohida maqollarni bo'lishi xam bejiz emas. Bu maqollar nutqning kishi ruxiga qanday ta'sir qilish kuchiga ega ekanligini yaqqol ko'rsatadi. Masalan,

«Yaxshi so'z-jonozig'i»,

«Sevdirgan xam til, bezdirgan xam til» va xakazo.

Kishilar bir-birlari bilan muomala, munosabatda bular ekanlar, ular u yoki bu tildagi (o'zbek rus, frantsuz, nemis, va k.) grammatik qoidaga asoslangan so'zlardan foydalanadilar. Insonlarning til vositasida bir-birlari bilan muommala qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Слаценин В.А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. В 2-х кн. -М.: ВЛАДОС, 2003.
2. То'хтаходжаева М., Nishonova S., Hasanboev J., Madyarova S., Kaldibekova A. va bosh, Pedagogika. - T.: Moliya, 2008.
3. Мирзиёв Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. "Ўзбекистон" 2016.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. "Ўзбекистон", 2017.